

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

Resumen de un tema del proyecto docente

Oliver Gutiérrez Hernández

*Concurso de Acceso a Cuerpos Docentes Universitarios
Área de Análisis Geográfico Regional
Plaza 145TUN25*

A la memoria de mi hermano **Mingo**

27-04-1979 † 20-12-2025

Contexto del proyecto

El presente proyecto se elabora en el marco del concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios convocado por la Universidad de Málaga mediante Resolución de 19 de septiembre de 2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de septiembre de 2025 (Universidad de Málaga, 2025; BOE-A-2025-19255).

Esta convocatoria se integra dentro de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador correspondiente al año 2025 y se rige por la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (Jefatura del Estado, 2023a); el Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpo (Jefatura del Estado, 2023b); así como por los reglamentos de la Universidad de Málaga relativos a la constitución de las Comisiones de Selección y al desarrollo de los concursos de acceso (Universidad de Málaga (2025): BOJA número 97 de 21/05/2024).

En este contexto se convoca la plaza 145TUN25, perteneciente al Cuerpo de Profesor/a Titular de Universidad, adscrita al Área de Conocimiento de Análisis Geográfico Regional y al Departamento de Geografía. La tabla 1 (véase la página siguiente) muestra las especificaciones de la plaza.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9.2 de la Resolución de 19 de septiembre de 2025, (Universidad de Málaga, 2025; BOE-A-2025-19255), en el acto de presentación ante la Comisión de Selección las personas aspirantes al cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad deberán aportar, en formato electrónico, la siguiente documentación:

1. Historial académico, docente e investigador y, en su caso, asistencial sanitario, en el que se detallarán los méritos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, según el modelo normalizado CVN ANECA (FECYT).
2. Publicaciones y documentos acreditativos de los méritos alegados en el historial académico, docente e investigador. El candidato o candidata deberá presentar una declaración jurada en la que asegure que la documentación responde fielmente al original, en el caso de documentos no electrónicos, sin perjuicio de que puedan ser requeridos al interesado o interesada los oportunos documentos originales que acrediten la citada declaración.
3. Proyecto docente referido a una asignatura obligatoria, adscrita al área de conocimiento de la plaza objeto de concurso e incluida en el correspondiente plan de estudios de una titulación oficial de Grado o Máster de la Universidad de Málaga, con validez en todo el territorio nacional y que esté vigente en la fecha de publicación de la convocatoria de la plaza en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Proyecto de investigación que el candidato o la candidata pretenda desarrollar, conforme a la actividad docente e investigadora que conste en la convocatoria de la plaza.
5. Un resumen del tema elegido libremente por el candidato o la candidata, entre los presentados en el proyecto docente, para su exposición oral. El resumen no podrá exceder las 25 páginas.

Tabla 1. Especificaciones de la plaza objeto de la memoria

Código de la plaza	145TUN25.
Área de conocimiento	Análisis Geográfico Regional.
Departamento	Geografía.
Perfil docente	Docencia en la asignatura de <i>Geografía descriptiva del mundo: el marco geográfico</i> .
Perfil investigador	Investigación en <i>Conexiones biogeográficas, crisis ambientales y gestión adaptativa en los abetales endémicos de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo</i> .

Fuente: elaboración propia. Datos: Universidad de Málaga (2025; BOE-A-2025-19255).

Guía del documento

El presente documento constituye el **Resumen de un tema del proyecto docente** objeto de la plaza 145TUN25 y se enmarca en lo establecido en la normativa de la convocatoria, que requiere la presentación de «5. Un resumen del tema elegido libremente por el candidato o la candidata, entre los presentados en el proyecto docente, para su exposición oral. El resumen no podrá exceder las 25 páginas».

El objetivo de la presente memoria es ofrecer una visión general, sintética y representativa del tema, mostrando tanto su estructura conceptual como los recursos que acompañan su desarrollo, así como las referencias que integran la documentación. El resumen corresponde al tema 2: *El conocimiento general del medio físico*.

El resumen se ha elaborado teniendo en cuenta los siguientes aspectos fundamentales:

- Los contenidos del tema y su organización interna.
- Los materiales de apoyo y las referencias asociados al desarrollo del tema.

El documento incorpora una doble numeración —romana para las páginas preliminares y arábica para el resumen propiamente dicho— que permite verificar con precisión el alcance máximo de 25 páginas previsto para la redacción del tema, incluyendo las figuras y la bibliografía.

Tema:

El conocimiento general del medio físico

Nota: «The Blue Marble», capturada durante la misión Apollo 17 en 1972, es una de las imágenes más emblemáticas de la Tierra vista desde el espacio. La fotografía original mostraba el planeta con el polo sur orientado hacia la parte superior, aunque la versión invertida —convertida en un icono visual global— es la más difundida. En ella se aprecian con claridad océanos, continentes, formaciones nubosas y el tono verde asociado a las áreas cubiertas de vegetación. Todo ello la convierte en una imagen ideal para introducir la geografía física: permite visualizar de un vistazo la interacción entre la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera y la biosfera.

Índice general

1. El sistema natural	1
1.1. El medio físico como sistema	1
1.2. Escalas espaciales y temporales	2
1.3. Análisis geográfico del medio físico.....	2
2. El subsistema litosférico	4
2.1. Las escalas del tiempo geológico	4
2.2. Grandes unidades morfoestructurales.....	4
2.3. Génesis y evolución de las estructuras del relieve.....	5
2.4. La huella humana en la superficie terrestre	7
3. El subsistema climático.....	7
3.1. Tiempo y clima.....	7
3.2. Elementos y factores del clima.....	8
3.3. Las regiones climáticas del mundo.....	10
3.4. La huella humana en el clima	11
4. El subsistema hidrológico.....	12
4.1. El ciclo hidrológico.....	12
4.2. Océanos y mares de la Tierra	13
4.3. Las aguas continentales	15
4.4. La huella humana en las aguas.....	15
5. El subsistema biosférico	16
5.1. La vida en la Tierra	16
5.2. Adaptaciones y organización de la biosfera.....	16
5.3. Los paisajes naturales del mundo	18
5.4. La huella humana en la biodiversidad	19
6. Conclusiones: la huella humana en el sistema natural.....	19
Referencias	20

Índice de figuras

Figura 1. Subsistemas del sistema natural.....	1
Figura 2. Red geográfica terrestre y principales zonas latitudinales.....	3
Figura 3. Distribución de escudos, cinturones montañosos y plataformas continentales.....	5
Figura 4. El ciclo litológico.....	6
Figura 5. Cómo cambia la intensidad solar según el ángulo de incidencia.....	8
Figura 6. Distribución mundial de las temperaturas.....	9
Figura 7. Distribución mundial de las precipitaciones.....	10
Figura 8. Clasificación climática de Köppen.....	11
Figura 9. Evolución pasada y proyecciones de la temperatura media global de la Tierra.....	12
Figura 10. El ciclo hidrológico.....	13
Figura 11. Las corrientes marinas.....	14
Figura 12. Influencia de la latitud y las precipitaciones en la distribución vegetación.....	17
Figura 13. Los biomas de la Tierra.....	18

1. El sistema natural

1.1. El medio físico como sistema

Por razones de claridad expositiva, el medio físico suele presentarse como un conjunto de elementos diferenciados de la superficie terrestre, aunque en realidad estos no funcionan de manera aislada, sino en estrecha interrelación. El medio físico es un sistema natural formado por diversos componentes interrelacionados que intercambian continuamente energía y materia y actúan de manera conjunta y dinámica (Goudie, 2009).

Según su relación con el exterior, pueden distinguirse sistemas abiertos, cerrados y aislados (Bertalanffy, 1950). La Tierra se comporta como un gran sistema prácticamente cerrado en materia —exceptuando la recepción ocasional de materia extraterrestre— y abierto en energía, al recibir energía solar y emitirla al espacio. En la superficie terrestre, los distintos subsistemas naturales —litosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera— funcionan como subsistemas abiertos, ya que intercambian continuamente materia y energía entre sí a través de diversas interfaces.

En este tema, se presenta un análisis individualizado de los subsistemas del medio natural (Figura 1), sin perder de vista su integración funcional en el sistema natural y su relación con el ser humano, enmarcado en la geografía física como rama de la geografía (Strahler & Strahler, 1989).

Figura 1. Subsistemas del sistema natural

Fuente: Adaptado de [Geography Realm](#).

1.2. Escalas espaciales y temporales

Los fenómenos del sistema natural se manifiestan a través de diferentes escalas espaciales y temporales, que constituyen distintos niveles de organización de la materia y la energía en el espacio y en el tiempo (López Bermúdez et al., 1992).

La escala espacial se refiere a la extensión en la que se desarrollan dichos fenómenos, desde ámbitos locales hasta dimensiones regionales o globales (Lloyd, 2014). La escala temporal se refiere al marco propio en el que se organizan y evolucionan las dinámicas naturales (Allen & Hoekstra, 2015), abarcando desde transformaciones de corto plazo hasta cambios que se producen a lo largo de periodos muy prolongados.

Más allá de la simple progresión de magnitudes espaciales y temporales, la escala se manifiesta a través de propiedades emergentes en distintos niveles de organización de los fenómenos naturales (Bunge, 2003). En cada una de estas escalas emergen dinámicas propias que modifican la manera en que un mismo subsistema natural se manifiesta: desde fenómenos locales, como un remolino de aire, hasta procesos de mayor alcance, como un huracán con impacto regional.

El análisis multiescalar revela que la naturaleza opera en dos planos simultáneos: el de los fenómenos recurrentes, que generan ciclos relativamente estables y regulares, y el de los fenómenos evolutivos, caracterizados por trayectorias únicas y contingentes (Levin, 1992). Esta coexistencia confiere a los sistemas naturales una dimensión cíclica, que sostiene su continuidad, y otra histórica, que impulsa su transformación irreversible.

En este marco interpretativo adquieren relevancia dos principios fundamentales. El principio de parsimonia, según el cual la mejor explicación es la más simple, orienta la interpretación de los procesos naturales, evitando introducir mecanismos innecesarios o no observados (Coelho et al., 2019). El principio de actualismo sostiene que los procesos que observamos hoy en el sistema natural —regidos por las mismas leyes físicas, químicas y biológicas que operaban en el pasado— constituyen la base para interpretar cómo se produjeron fenómenos equivalentes en épocas anteriores (Gruza & Romanovskiy, 1975). Este enfoque asume que las leyes naturales son constantes en el tiempo, aunque sus manifestaciones varíen según la escala espacial y temporal considerada.

1.3. Análisis geográfico del medio físico

La geografía, ya definida en el tema introductorio de la asignatura, es la ciencia que estudia la organización del espacio terrestre, analizando la distribución de los fenómenos naturales y humanos, así como las relaciones entre ellos (Haggett, 1994).

Dentro de esta disciplina, la geografía física es el campo que analiza y sintetiza los elementos naturales de la Tierra y sus interacciones como parte de un sistema interconectado que se manifiesta sobre la superficie terrestre, desde un enfoque eminentemente espacial (Holden, 2017). Para ello, las tecnologías de la información geográfica constituyen sus principales herramientas de captura, análisis y representación (Chuvieco Salinero et al., 2005).

El análisis geográfico del medio físico tiene en cuenta tanto la escala de captura, que se refiere al nivel de detalle espacial y temporal con el que se observan y registran los fenómenos, como la escala de representación, relacionada con su expresión cartográfica (Olaya, 2016). La elección de estas escalas no es arbitraria, sino que debe ajustarse al nivel espacial y temporal que mejor exprese la naturaleza de cada fenómeno, lo que condiciona su correcta interpretación y la comprensión de su organización geográfica (Ge et al., 2019).

Aunque el análisis geográfico integra la dimensión temporal, la dimensión espacial constituye el rasgo esencial del enfoque geográfico; sin ella, cualquier investigación perdería su carácter genuinamente geográfico (Senciales-González, 1999). Además, la geografía debe considerar siempre los fenómenos dentro del marco global del sistema natural, lo que hace fundamental la representación geográfica de la Tierra, con especial atención a la zonación latitudinal (Figura 2).

Figura 2. Red geográfica terrestre y principales zonas latitudinales

Fuente: Arbogast (2014). Nota: Arriba, se muestran las principales líneas del sistema de coordenadas geográficas de la Tierra: los meridianos (de norte a sur) y los paralelos (de este a oeste), con el ecuador como línea de referencia fundamental; en el centro, se representa las líneas de latitud (paralelos) y el modo en que la latitud se calcula como el ángulo de un punto respecto al ecuador desde el centro de la Tierra; abajo, las se muestran las principales líneas de latitud de la Tierra y zonas latitudinales generales.

2. El subsistema litosférico

2.1. Las escalas del tiempo geológico

La litosfera es el subsistema del sistema natural formado por la parte sólida externa de la Tierra. Comprende la corteza terrestre y la porción superior del manto, con un espesor aproximado que varía entre 50 y 200 km, siendo más delgada bajo los océanos y más gruesa bajo los continentes (Tarbuck & Lutgens, 2005). En ella tienen lugar los procesos geológicos responsables de la formación del relieve y de las grandes estructuras del planeta.

Para organizar esta larga evolución se utiliza la escala del tiempo geológico, estructurada en distintos niveles temporales de diferente magnitud, como eones, eras, períodos y épocas. Cada uno de estos niveles corresponde a grandes fases de la historia terrestre, definidas por cambios significativos en la estructura del planeta y en la evolución de la vida (Lutgens et al., 2017). Esta periodización facilita la comprensión de los ritmos lentos que caracterizan la dinámica litosférica.

La construcción de esta escala se basa en diversos procedimientos de datación (Miall, 2022). La datación relativa utiliza principios como la ley de superposición de estratos, las relaciones de corte o la sucesión faunística, que permiten ordenar los acontecimientos sin asignarles una edad numérica. La datación absoluta, basada en métodos radiométricos, proporciona valores cronológicos concretos que permiten calibrar y cuantificar los grandes intervalos temporales.

Gracias a estos métodos, es posible establecer con precisión la duración de los principales episodios de la historia terrestre, de modo que los procesos geológicos puedan situarse en el marco temporal adecuado. La mayor parte de ellos se desarrollan a lo largo de tiempos muy prolongados, lo que permite situar la historia de la Tierra y la evolución de su superficie entre dos hitos fundamentales: el inicio del Holoceno, la época más reciente, hace unos 11.700 años, y el origen del planeta, hace unos 4.500 millones de años (Reeves et al., 1997).

2.2. Grandes unidades morfoestructurales

Las grandes unidades morfoestructurales son los principales conjuntos del relieve terrestre, resultado de la interacción entre la estructura interna de la Tierra y los procesos geológicos que actúan sobre la litosfera a lo largo del tiempo geológico (Strahler, 1981). En ellas se combinan las características estructurales de la corteza con las formas visibles del relieve a gran escala.

La teoría de la tectónica de placas constituye el marco fundamental para explicar la formación y transformación de estas grandes unidades, al considerar que la litosfera está fragmentada en placas que se desplazan lentamente sobre el manto (Fossen & Teyssier, 2025). Como consecuencia de estos movimientos, los continentes han cambiado de posición a lo largo de la historia geológica, dando lugar a la apertura y cierre de océanos y a la formación de grandes cordilleras

De manera general, pueden distinguirse dos grandes unidades morfoestructurales asociadas a los dos tipos de corteza terrestre: la corteza continental y la corteza oceánica (Jain, 2014). En los continentes se reconocen (Figura 3) amplias unidades como los escudos, que constituyen zonas

rígidas y geológicamente muy estables; las cordilleras recientes, caracterizadas por una intensa deformación tectónica y una elevada actividad sísmica y volcánica; y las cuencas sedimentarias, donde se acumulan materiales a lo largo del tiempo geológico. En los océanos, el relieve se organiza en grandes dorsales, donde se forma nueva corteza oceánica y se registra un volcanismo continuo, y en zonas de subducción, donde las placas tectónicas convergen, la litosfera oceánica se destruye y se concentran los terremotos más intensos y profundos (Lutgens et al., 2017). Cada una de estas unidades presenta una evolución geológica propia y una configuración del relieve característica.

Figura 3. Distribución de escudos, cinturones montañosos y plataformas continentales

Fuente: Tarbuck & Lutgens (2005).

2.3. Génesis y evolución de las estructuras del relieve

Las estructuras del relieve se originan fundamentalmente por los procesos internos de la Tierra, asociados a la dinámica tectónica de la litosfera (Fossen, 2016). Los movimientos de las placas tectónicas provocan deformaciones de la corteza, como plegamientos y fracturas, que dan lugar a grandes estructuras como cordilleras, mesetas y cuencas; paralelamente, el vulcanismo contribuye a la formación de nuevos materiales y a la creación de relieves volcánicos (García Fernández, 2006).

Estos procesos internos se acompañan de la formación y la transformación de las rocas: las ígneas se originan a partir del enfriamiento del magma; las sedimentarias, por la acumulación de materiales erosionados; y las metamórficas, por la transformación de rocas preexistentes sometidas a altas presiones y temperaturas en el interior de la Tierra (Strahler, 1981). La interacción entre estos procesos da lugar al ciclo litológico (Press & Siever, 2004), un sistema dinámico mediante el cual las rocas se transforman continuamente unas en otras a través de la fusión, el enfriamiento, la meteorización, la erosión, la compactación, la litificación y el metamorfismo. Este ciclo refleja la conexión entre los procesos internos y externos de la Tierra y explica la renovación permanente de los materiales geológicos (Strahler, 2013; Figura 4).

Sobre estas estructuras actúan posteriormente los procesos externos, estrechamente relacionados con el clima (Gutiérrez Elorza, 2001). La meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación, provocados por el agua, el hielo, el viento y los cambios térmicos, modifican progresivamente el relieve. La interacción entre procesos internos y externos explica la evolución continua de las formas del paisaje terrestre (Goudie & Viles, 2010). Como resultado de esta larga evolución, los paisajes actuales presentan relieves heredados de procesos tectónicos, estructurales y climáticos desarrollados a lo largo del tiempo geológico (Huggett & Shuttleworth, 2023).

Figura 4. El ciclo litológico

Fuente: Strahler (2013).

2.4. La huella humana en la superficie terrestre

El ser humano ha intervenido en la superficie terrestre, en primer lugar, porque constituye el soporte físico sobre el que se asienta y se desplaza, y, además, para aprovechar los recursos que ofrece la litosfera, como materiales de construcción, minerales, combustibles fósiles y espacios aptos para las actividades productivas (Hughes et al., 2009).

Estas necesidades han impulsado numerosas transformaciones del relieve a lo largo del tiempo. Como consecuencia de estas acciones, la explotación minera y energética, la apertura de canteras, la extracción de combustibles fósiles, la construcción de infraestructuras y la expansión urbana han modificado notablemente la morfología del terreno en muchas regiones del planeta (Remondo et al., 2024).

Esta intervención se ha prolongado durante cientos de miles de años de presencia humana —en torno a 315.000 años en el caso de *Homo sapiens* (Reeves et al., 1997)—, dando lugar incluso a la formación de depósitos y estratos de origen antrópico. La magnitud y persistencia de estos cambios ha llevado a algunos autores a proponer la existencia de una nueva etapa geológica marcada por la acción humana, denominada Antropoceno (Rull, 2018; Waters et al., 2016).

La construcción de la escala del tiempo geológico se basa en diversos procedimientos de datación (Miall, 2022). La datación relativa utiliza principios como la ley de superposición de estratos, las relaciones de corte o la sucesión faunística, que permiten ordenar los acontecimientos sin asignarles una edad numérica. La datación absoluta, basada en métodos radiométricos, proporciona valores cronológicos concretos que permiten calibrar los grandes intervalos temporales.

3. El subsistema climático

3.1. Tiempo y clima

La atmósfera es la envoltura que rodea la Tierra, compuesta por una mezcla de gases, vapor de agua, gotas de agua, cristales de hielo y aerosoles. En su interior, se distinguen varias capas; la más importante para la dinámica climática es la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, donde se producen la mayoría de los fenómenos relacionados con el tiempo y el clima (Barry & Chorley, 1968).

El tiempo atmosférico puede definirse como el estado de la atmósfera en un momento determinado o durante un intervalo breve. En él se manifiestan los fenómenos meteorológicos y se miden mediante instrumentos y sensores que registran las variables o elementos a través de los cuales se materializan. Se trata, por tanto, de una realidad inmediata y cambiante, más estrechamente condicionada por la dinámica de los fluidos atmosféricos (Cuadrat & Pita, 1997).

El clima, en cambio, constituye el conjunto de condiciones marco que caracterizan el comportamiento de la atmósfera en un lugar determinado a lo largo de periodos prolongados (varias decenas de años), incluyendo valores medios, variabilidad, frecuencia de los fenómenos y

situaciones extremas. Su estudio se basa en el análisis estadístico de los estados del tiempo registrados durante largos intervalos y refleja con especial claridad la influencia de los factores (Gil Olcina & Olcina Cantos, 2017).

3.2. Elementos y factores del clima

Los elementos del clima son las variables atmosféricas que permiten describir el estado de la atmósfera y caracterizar el clima de un lugar. Entre los principales se encuentran la radiación solar (Figura 5), la temperatura (Figura 6), la humedad, la nubosidad, la precipitación (Figura 7), la presión atmosférica y el viento, variables que se miden mediante instrumentos meteorológicos y expresan las condiciones concretas de la atmósfera (Martín Vide, 1991).

Los factores del clima son los condicionantes que influyen en el comportamiento de los elementos climáticos y explican las diferencias entre regiones. Entre los más importantes se encuentran los factores astronómicos, como la rotación de la Tierra, responsable del ciclo diario de radiación, y la traslación alrededor del Sol, junto con la inclinación del eje terrestre, que origina el ciclo estacional; la latitud, que determina la cantidad de radiación solar recibida y, por tanto, las temperaturas; la altitud, que influye en la presión atmosférica y, a su vez, en la temperatura; la distancia al mar, que modera o acentúa los contrastes térmicos; el relieve, que condiciona las precipitaciones y los vientos; las corrientes marinas, que modifican las temperaturas y la humedad de las zonas costeras; y la circulación general de la atmósfera, responsable de la distribución de masas de aire y de sus características pluviométricas y térmicas (Gil Olcina & Olcina Cantos, 1997).

La combinación de estos factores explica que no exista un único clima, sino una gran diversidad de climas en la Tierra, al actuar conjuntamente sobre los elementos atmosféricos y dar lugar a distintas condiciones climáticas en cada región.

Figura 5. Cómo cambia la intensidad solar según el ángulo de incidencia

Fuente: Reynolds et al. (2018). Nota: El ángulo con el que llegan los rayos solares —y, por tanto, la intensidad de la radiación— depende de la latitud, de la inclinación del eje terrestre a lo largo del año y del momento del día. Los rayos más verticales concentran la energía (mediodía, latitudes bajas y cuando un hemisferio está inclinado hacia el Sol); en el caso del ecuador, que constituye una situación especial, la máxima incidencia se produce durante los equinoccios, cuando el eje terrestre no está inclinado hacia ningún hemisferio); mientras que los rayos muy inclinados la dispersan sobre una mayor superficie (amanecer, atardecer, latitudes altas y cuando un hemisferio está inclinado en dirección opuesta al Sol).

Figura 6. Distribución mundial de las temperaturas

ENERO

JULIO

Fuente: Strahler & Strahler (1989).

Figura 7. Distribución mundial de las precipitaciones

Fuente: IGN (2024).

3.3. Las regiones climáticas del mundo

La superficie terrestre proyecta un mosaico climático (Cuadrat & Pita, 1997). Cada clima representa una zona relativamente homogénea en cuanto a los elementos climáticos y los factores que los condicionan. Esta distribución responde a la acción conjunta de los factores climáticos.

En una primera aproximación, las regiones climáticas se organizan en función de la latitud, distinguiéndose grandes dominios como los climas cálidos de las zonas tropicales, los climas templados de las latitudes medias y los climas fríos de las regiones polares, junto con áreas caracterizadas por la aridez. Dentro de cada uno de estos grandes conjuntos existen múltiples variantes, determinadas por factores como el relieve, la proximidad al mar o la circulación atmosférica (Strahler & Strahler, 1989).

El estudio de las regiones climáticas permite comprender la organización espacial del subsistema climático y su influencia en los paisajes naturales (Demangeot, 1989). En este sentido, la clasificación climática de Köppen (1918), posteriormente actualizada por diversos autores (Beck et al., 2018; Kottek et al., 2006; Figura 8), se basa en la combinación de umbrales de temperatura y precipitación,

lo que permite delimitar grandes dominios climáticos a partir de criterios térmicos e hídricos que condicionan directamente la vegetación y los procesos ambientales.

Figura 8. Clasificación climática de Köppen

Fuente: Kottek et al. (2006)

3.4. La huella humana en el clima

El clima ha condicionado históricamente la distribución de las poblaciones humanas, las formas de asentamiento y las actividades económicas (Jiménez Espejo & Soto Chica, 2025). La radiación solar, las temperaturas, las precipitaciones, la estacionalidad y la variabilidad interanual han influido en el desarrollo de la agricultura, en la disponibilidad de recursos hídricos y en los modos de vida, favoreciendo la ocupación humana en determinadas regiones y limitándola en otras más extremas. En numerosos momentos históricos, crisis climáticas prolongadas han contribuido incluso al colapso de sociedades y civilizaciones (Diamond, 2012).

A partir de la industrialización, la actividad humana comenzó a influir cada vez más en el subsistema climático (Crowley, 2000). La quema de combustibles fósiles, la deforestación y determinadas prácticas agrícolas y ganaderas han alterado la composición de la atmósfera, incrementando la concentración de gases de efecto invernadero (IPCC, 2019)

Estas modificaciones han intensificado el efecto invernadero natural, provocando un aumento progresivo de las temperaturas medias globales y cambios en los patrones de precipitación, en la

frecuencia de los fenómenos extremos y en la circulación atmosférica. Como consecuencia, numerosos climas están experimentando cambios rápidos en comparación con los ritmos naturales del pasado (IPCC, 2022). Para comprender la magnitud de esta aceleración, resulta útil situar los cambios actuales en la evolución climática de la Tierra a escala geológica, que abarca aproximadamente los últimos 65 millones de años (Figura 9).

Figura 9. Evolución pasada y proyecciones de la temperatura media global de la Tierra

Fuente: Westerhold et al. (2020). Nota: La figura combina datos paleoclimáticos, en los que las temperaturas pasadas se reconstruyen a partir de isótopos de oxígeno en sedimentos oceánicos profundos, que reflejan variaciones de la temperatura global y del volumen de hielo. Los periodos más recientes se basan en registros de núcleos de hielo y observaciones instrumentales desde el siglo XIX. Las curvas futuras corresponden a proyecciones climáticas obtenidas mediante modelos bajo distintos escenarios de emisiones (RCP), que representan posibles trayectorias de la temperatura global en función de la concentración de gases de efecto invernadero.

4. El subsistema hidrológico

4.1. El ciclo hidrológico

El subsistema hidrológico está constituido por el conjunto de las aguas de la Tierra en sus estados líquido, sólido y gaseoso. Su funcionamiento se organiza a través del ciclo hidrológico (Figura 10), que describe la circulación continua del agua entre todos los subsistemas del sistema natural (Ward & Robinson, 1990).

Aunque habitualmente se representa comenzando por la evaporación, el ciclo hidrológico no tiene un inicio propiamente dicho, ya que es un proceso continuo. La evaporación del agua de mares, ríos, lagos y suelos, junto con la transpiración de los seres vivos, incorpora vapor de agua a la atmósfera, donde se enfría y se condensa, formando nubes que dan lugar a las precipitaciones. El agua precipitada puede infiltrarse en el suelo, alimentando las aguas subterráneas, o escurrir por la superficie terrestre, formando ríos y corrientes que devuelven el agua a los océanos. De este

modo, el ciclo hidrológico asegura la renovación continua del agua y conecta de manera dinámica los distintos subsistemas naturales (Maderey Rascón, 2005).

Figura 10. El ciclo hidrológico

Fuente: Ahrens & Henson (2019).

En el estudio del subsistema hidrológico se prestará especial atención a las principales masas de agua del planeta, tanto oceánicas como continentales, por su impronta geográfica, su influencia en los climas y su importancia para las actividades humanas (Peyroux et al., 2023).

4.2. Océanos y mares de la Tierra

Los océanos constituyen las mayores masas de agua salada del planeta y forman un sistema continuo que cubre aproximadamente el 71 % de la superficie terrestre y concentra en torno al 97 % del volumen total de agua de la Tierra (Garrison & Ellis, 2016).

Esta enorme extensión de aguas salinas actúa como un gran regulador térmico, al almacenar y redistribuir energía, lo que influye de forma decisiva en el clima global, suavizando los contrastes térmicos y condicionando los grandes patrones atmosféricos). La circulación de las aguas oceánicas es uno de los mecanismos fundamentales del subsistema hidrológico. Aunque existen movimientos tanto superficiales como profundos (Marsh & Seville, 2021), en geografía física, se presta especial atención a las corrientes superficiales (Figura 11), por su estrecha relación con la atmósfera y por su papel directo en la redistribución del calor a escala planetaria.

La Figura 11 muestra el sistema de corrientes marinas superficiales a escala global mediante la proyección de Spilhaus (Spilhaus & Miller, 1948), que permite representar los océanos de forma continua y resaltar la conectividad de los grandes giros oceánicos y los flujos principales de circulación.

Figura 11. Las corrientes marinas

Fuente: elaboración propia. Gutiérrez-Hernández & Gómez (2023), adaptado de John Nelson (ESRI). Nota: Las flechas rojas representan las corrientes cálidas, mientras que las azules, las frías. Los océanos y mares forman una única masa continua de agua, como muestra la proyección cartográfica de Spilhaus (Spilhaus & Miller, 1948), que permite visualizar su elevada interconexión.

Estas corrientes se organizan en grandes sistemas impulsados principalmente por los vientos dominantes y por la rotación de la Tierra (Garrison & Ellis, 2014). Se denominan corrientes cálidas aquellas que transportan aguas desde latitudes más bajas hacia latitudes más altas, mientras que las corrientes frías las transportan desde latitudes más altas hacia latitudes más bajas. Las primeras tienden a elevar o suavizar las temperaturas en las regiones costeras y a favorecer una mayor humedad atmosférica, mientras que las segundas enfrían el aire suprayacente y, en muchos casos, contribuyen a condiciones climáticas más secas y estables (Strahler, 2013).

Los mares, como extensiones parcialmente cerradas de los océanos, presentan una mayor influencia continental y una dinámica hidrológica más compleja, en la que se combinan las corrientes marinas con los aportes fluviales y los procesos de evaporación, lo que da lugar a contrastes térmicos y salinos más acusados. Finalmente, las áreas costeras, tanto en mares como en océanos abiertos, constituyen la franja de contacto entre el continente y las aguas marinas,

donde interactúan de manera intensa la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. En estas zonas, el oleaje, las mareas y las corrientes modelan el relieve, influyen en el clima local y configuran paisajes especialmente dinámicos (Carter, 1988).

4.3. Las aguas continentales

Las aguas continentales comprenden el conjunto de masas de agua dulce localizadas sobre los continentes, tanto en superficie como en el subsuelo (Maderey Rascón, 2005). La mayor parte se encuentra almacenada en forma de hielo en glaciares y nieves permanentes, seguida por las aguas subterráneas y, en menor proporción, por las aguas superficiales, como ríos, lagos y humedales. Su distribución y funcionamiento están condicionados por factores como el clima, el relieve y la estructura geológica (Peyroux et al., 2023).

Los ríos son los principales ejes de drenaje de los continentes y se integran en cuencas hidrográficas, que organizan el espacio como áreas de superficie cuyas aguas escurren hacia un mismo curso fluvial principal (Strahler, 1957). Desempeñan un papel fundamental en el modelado del relieve, ya que, mediante procesos de erosión, transporte y sedimentación, excavan valles, forman llanuras aluviales y originan deltas en sus desembocaduras (Charlton, 2008). Su caudal varía a lo largo del año en función de las precipitaciones, del deshielo y de los aportes procedentes de las aguas subterráneas, que circulan por el interior del suelo y las rocas formando acuíferos. Estas aguas subterráneas constituyen una importante reserva de agua dulce y contribuyen a mantener el caudal de muchos ríos en periodos secos.

En las regiones frías de altas latitudes y de alta montaña, una parte muy significativa del agua continental se encuentra almacenada en forma de hielo en grandes masas de hielo y nieves permanentes (Hagg, 2023). Los grandes casquetes continentales o inlandsis concentran la mayor parte del hielo del planeta y constituyen, con diferencia, la principal reserva de agua dulce de la Tierra. Por su parte, los glaciares de montaña, aunque de menor extensión, desempeñan un papel hidrológico fundamental, ya que su fusión estacional alimenta numerosos ríos y contribuye a regular los caudales. Además, los procesos glaciares han modelado amplias áreas del relieve terrestre, dejando formas características como valles en U, morrenas y lagos de origen glaciar.

4.4. La huella humana en las aguas

Las aguas oceánicas y continentales han sido históricamente fundamentales para el desarrollo de las sociedades humanas, al proporcionar recursos para el abastecimiento, la agricultura, la pesca, el transporte y la generación de energía (Arnold, 2025). Los asentamientos humanos se han concentrado preferentemente en torno a ríos, lagos y zonas costeras, aprovechando la disponibilidad de agua y las condiciones favorables para las actividades económicas. Esta estrecha relación ha dado lugar a una profunda transformación de los sistemas hidrológicos naturales.

En las aguas continentales, la acción humana se ha manifestado principalmente mediante la construcción de presas y embalses, la canalización de ríos, el drenaje de humedales, la extracción intensiva de aguas subterráneas y la contaminación proveniente de vertidos urbanos, industriales

y agrícolas (Yang et al., 2021). Estas intervenciones han permitido regular los caudales y garantizar el suministro hídrico, pero han alterado la dinámica fluvial, los flujos de sedimentos y los ecosistemas acuáticos, provocando, en muchos casos, descensos del nivel freático, salinización, eutrofización y subsidencia.

En los mares y océanos, la huella humana se refleja, en primer lugar, en la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la degradación de los ecosistemas costeros (Doumenge, 1965); en segundo lugar, en la contaminación por residuos y sustancias químicas; y, finalmente, en los efectos del calentamiento y de la acidificación oceánica asociados al cambio climático (Nawab et al., 2026). Estos procesos están transformando la biodiversidad marina y el papel regulador de los océanos en el sistema climático global.

5. El subsistema biosférico

5.1. La vida en la Tierra

«En un área de contacto, no fácil de limitar, entre la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera, y penetrando entre ellas más o menos, se desarrollan los fenómenos biológicos —la vida— en sus diferentes aspectos. Indistintamente, a este espacio y a los seres que en él viven se les denomina Biosfera» (Rubio Recio, 1992).

La biosfera comprende, por tanto, el conjunto de los seres vivos y los espacios del planeta en los que se desarrolla la vida, desde las profundidades oceánicas hasta las capas bajas de la atmósfera (Ferrerías Chasco & Fidalgo Hijano, 1991). Su distribución no es uniforme, sino que está condicionada por factores físicos como el clima, el relieve, la disponibilidad de agua y los suelos, que determinan las condiciones ambientales necesarias para la existencia de los organismos.

La vida en la Tierra se organiza en distintos niveles, desde los individuos hasta los ecosistemas, que integran comunidades de seres vivos junto con los elementos físicos del medio ambiente (Lomolino et al., 2016). Estos elementos incluyen la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, así como una capa que, aunque forma parte de la biosfera, suele pasar desapercibida: la edafosfera, es decir, el conjunto de los suelos del planeta donde interactúan los componentes minerales, el agua, el aire y los organismos vivos (Cobertera, 1993). En estos sistemas se producen intercambios continuos de energía y materia, principalmente a través de la fotosíntesis, las cadenas tróficas y los ciclos biogeoquímicos.

5.2. Adaptaciones y organización de la biosfera

A lo largo de la historia del planeta, la biosfera ha experimentado profundas transformaciones asociadas tanto a cambios ambientales como a procesos evolutivos (Cox et al., 2019). La aparición de nuevas especies, las extinciones masivas y las modificaciones de las condiciones físicas han ido configurando la diversidad biológica actual (Sanmartín, 2012). Esta evolución continua explica la gran variedad de formas de vida y de ecosistemas existentes en la Tierra, así como su estrecha

relación con los demás subsistemas del medio físico. Los seres vivos han desarrollado numerosas adaptaciones para sobrevivir en ambientes muy diversos, desde regiones frías hasta zonas áridas o húmedas (Rodríguez Martínez, 2016). Estas adaptaciones reflejan la respuesta de los organismos a los principales factores ambientales, como las temperaturas y las precipitaciones (Figura 12).

Figura 12. Influencia de la latitud y las precipitaciones en la distribución vegetación

Influencia of latitude and moisture on distribution of biomes

Fuente: Gabler et al. (2009).

Como se aprecia en la Figura 12, la radiación solar condiciona la disponibilidad de energía que impulsa los procesos climáticos y la productividad biológica, las temperaturas determinan los límites fisiológicos de tolerancia de muchas especies y las precipitaciones controlan la disponibilidad de agua necesaria para el desarrollo de la vida (Lacoste & Salomon, 1973). La interacción de estos factores físicos fundamentales —energía, calor y disponibilidad de agua— estructura los grandes ambientes terrestres y explica las marcadas diferencias espaciales en la distribución y la densidad de los organismos en la superficie del planeta. En este sentido, el paradigma sistémico de la geografía física resulta especialmente idóneo para afrontar los retos de la investigación biogeográfica (García Fernández, 2001).

5.3. Los paisajes naturales del mundo

Los paisajes naturales son el resultado visible de la interacción entre los distintos subsistemas del medio físico y la biosfera (Demangeot, 1989), a lo que se añade la acción humana, que será analizada con detalle en temas posteriores, especialmente en el bloque regional.

En estos paisajes naturales se combinan el relieve, el clima, las aguas y la vida vegetal, dando lugar a conjuntos relativamente homogéneos que se repiten a escala planetaria allí donde las condiciones físicas son similares (Olson et al., 2001). Desde una perspectiva global, estos grandes conjuntos se agrupan en biomas (Figura 13).

Figura 13. Los biomas de la Tierra

Fuente: elaboración propia. Gutiérrez-Hernández & García (2021) a partir de Olson et al. (2001).

Los biomas son amplias regiones caracterizadas por un clima similar y por una vegetación predominante (Mucina, 2019). Cada bioma refleja la influencia directa de los factores climáticos sobre la distribución de la vida y presenta una organización ecológica relativamente uniforme. Sin embargo, dentro de cada bioma existen variaciones regionales asociadas al relieve, a los suelos, a la proximidad al mar, a la historia ambiental y a la acción humana a lo largo del tiempo.

5.4. La huella humana en la biodiversidad

Desde los orígenes de la humanidad, los seres humanos han dependido directamente de la biosfera para su supervivencia y desarrollo (Boyden, 1992). La vida vegetal y animal ha proporcionado alimentos, materias primas, energía y medicinas, y ha constituido la base de actividades fundamentales como la caza, la pesca, la agricultura, la ganadería y la explotación forestal.

La domesticación de plantas y animales supuso un cambio profundo en la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza, al permitir una producción más estable de recursos, pero también al intensificar el contacto entre humanos y otras especies (Diamond, 1997). Este estrecho contacto, especialmente a partir del desarrollo de la agricultura y la ganadería, favoreció la transmisión de enfermedades entre animales y seres humanos, dando lugar a numerosas epidemias y pandemias a lo largo de la historia. Muchas enfermedades infecciosas tienen su origen en patógenos procedentes de animales domesticados o silvestres, que se adaptaron al ser humano en contextos de alta densidad de población y de convivencia prolongada. De este modo, la transformación de los ecosistemas y la gestión de las especies vivas no solo modificaron los paisajes, sino también las dinámicas de las sociedades humanas.

Paralelamente, la expansión humana y el desarrollo del comercio y del transporte han provocado el desplazamiento intencionado o accidental de especies fuera de sus áreas naturales de distribución (Chapin III et al., 2000). Estas introducciones han dado lugar a invasiones biológicas, en las que especies exóticas se establecen y se expanden, compitiendo con las especies autóctonas y alterando los ecosistemas locales (Blackburn et al., 2011). Junto con la deforestación, la urbanización y la sobreexplotación de los recursos, estas invasiones han contribuido a la pérdida de biodiversidad y a la transformación de numerosos paisajes naturales. En conjunto, la huella humana sobre la biosfera ha modificado profundamente el funcionamiento de los ecosistemas y la distribución de la vida en la Tierra (Williams et al., 2026).

6. Conclusiones: la huella humana en el sistema natural

El medio físico puede entenderse como un sistema integrado de procesos y componentes interrelacionados, en el que la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera interactúan continuamente a través de flujos de energía y de materia. Esta visión sistémica constituye uno de los pilares fundamentales de la geografía física contemporánea, que interpreta los paisajes y las dinámicas naturales como el resultado de la acción conjunta de múltiples procesos interrelacionados.

Junto a este enfoque de sistemas, la geografía física actual incorpora de manera creciente la influencia humana en el funcionamiento del medio natural (Day, 2017). En efecto, las actividades humanas han modificado los procesos atmosféricos, hidrológicos, geomorfológicos y biológicos, hasta el punto de que ya no pueden considerarse factores externos, sino elementos integrados en

la dinámica del sistema físico. La acción antrópica se ha convertido así en un componente esencial para comprender la organización y la evolución de los paisajes terrestres.

Como consecuencia, la distinción tradicional entre un mundo natural intacto y otro transformado por el ser humano resulta cada vez menos operativa. Los paisajes actuales reflejan una interacción constante entre procesos naturales y actividades humanas, lo que ha llevado a replantear el propio concepto de naturaleza en la geografía física (García Fernández, 2001). En este contexto, el estudio del medio físico como sistema dinámico e interconectado, en el que los procesos antropogénicos desempeñan un papel creciente, se presenta como una perspectiva clave para analizar los problemas ambientales contemporáneos y la organización de la superficie terrestre.

Referencias

- Ahrens, C. Donald., & Henson, Robert. (2019). *Meteorology today: an introduction to weather, climate, and the environment*. Cengage.
- Allen, T. F. H. ., & Hoekstra, T. W. . (2015). *Toward a unified ecology*.
- Arbogast, A. (2014). *Discovering Physical Geography*. Wiley.
- Arnold, E. Fenzel. (2025). *Water in world history*. Routledge.
- Barry, R., & Chorley, R. (1968). *Atmosphere, Weather and Climate*. Methuen Publishing Ltd.
- Bertalanffy, L. von. (1950). General system theory - A new approach to unity of science. *The British Journal for the Philosophy of Science*, 1(2), 139-164. <https://doi.org/10.1093/bjps/l.2.134>
- Blackburn, T. M., Pyšek, P., Bacher, S., Carlton, J. T., Duncan, R. P., Jarošík, V., Wilson, J. R. U., & Richardson, D. M. (2011). A proposed unified framework for biological invasions. *Trends in Ecology and Evolution*, 26(7), 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023>
- Boyden, S. Vickers. (1992). *Biohistory: the interplay between human society and the biosphere*. UNESCO ; Parthenon Pub. Group.
- Bunge, M. (2003). *Emergence and convergence: qualitative novelty and the unity of knowledge*. University of Toronto Press.
- Carter, R. (1988). *Coastal Environments*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-21648-5>
- Chapin III, F. S., Zavaleta, E. S., Eviner, V. T., Naylor, R. L., Vitousek, P. M., Reynolds, H. L., Hooper, D. U., Lavorel, S., Sala, O. E., Hobbie, S. E., Mack, M. C., & Díaz, S. (2000). Consequences of changing biodiversity. *Nature*, 405(6783), 234-242. <https://doi.org/10.1038/35012241>
- Charlton, Ro. (2008). *Fundamentals of fluvial geomorphology*. Routledge.
- Chuvieco Salinero, E., Pons Fernández, X., Conesa García, C., Santos Preciado, J. M., Bosque Sendra, J., Gutiérrez Puebla, J., de la Riva Fernández, J. R., Salado García, M. J., Ojeda Zújar, J., Martín Isabel, M. del P., & Prados Velasco, M. J. (2005). ¿Son las tecnologías de la información

- geográfica (TIG) parte del núcleo de la Geografía? Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 40, 35-55. <http://www.boletinage.com/articulos/40/02-SON LAS TECNOLOGIAS.pdf>
- Cobertera, E. (1993). Edafología aplicada. Cátedra.
- Coelho, M. T. P., Diniz-Filho, J. A., & Rangel, T. F. (2019). A parsimonious view of the parsimony principle in ecology and evolution. *Ecography*, 42(5), 968-976. <https://doi.org/10.1111/ecog.04228>
- Cox, C., Moore, P., & Ladle, R. (2019). *Biogeography: An Ecological and Evolutionary Approach*, 10th Edition. Wiley.
- Crowley, T. J. (2000). Causes of climate change over the past 1000 years. *Science*, 289(5477), 270-277. <https://doi.org/10.1126/science.289.5477.270>
- Cuadrat, J., & Pita, M. (1997). Climatología. Cátedra.
- Day, T. (2017). Core themes in textbook definitions of physical geography. *Canadian Geographies / Géographies canadiennes*, 61(1), 28-40. <https://doi.org/10.1111/cag.12354>
- Demangeot, J. (1989). *Los medios naturales del globo*. Masson.
- Diamond, J. (1997). *Guns, germs, and steel: the fates of human societies*. W. W. Norton & Company.
- Diamond, J. (2012). *Colapso : por qué unas sociedades perduran y otra[s] desaparecen*. Debate.
- Doumenge, F. (1965). *Géographie des mers*. Presses universitaires de France.
- Ferreras Chasco, C., & Fidalgo Hijano, C. (1991). *Biogeografía y edafogeografía. Síntesis*.
- Fossen, H. (2016). *Structural geology*. Cambridge University Press.
- Fossen, Haakon., & Teysier, Christian. (2025). *Plate tectonics*. Cambridge University Press.
- Gabler, R. E. ., Peterson, J., Trapasso, L., & Sack, D. (2009). *Physical geography*. Brooks/Cole, Cengage Learning.
- García Fernández, J. (2001). Geografía física o ciencias naturales. *Investigaciones Geográficas*, 25, 33-49.
- García Fernández, J. (2006). *Geomorfología estructural*. Ariel.
- Garrison, T., & Ellis, R. (2014). *Oceanography: An Invitation to Marine Science*. Cengage Learning.
- Garrison, Tom., & Ellis, Robert. (2016). *Oceanography: an invitation to marine science*. National Geographic Learning : Cengage Learning.
- Ge, Y., Jin, Y., Stein, A., Chen, Y., Wang, Jianghao, Wang, Jinfeng, Cheng, Q., Bai, H., Liu, M., & Atkinson, P. M. (2019). Principles and methods of scaling geospatial Earth science data. *Earth-Science Reviews*, 197, 102897. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102897>
- Gil Olcina, A., & Olcina Cantos, J. (1997). *Climatología general*. Ariel.

- Gil Olcina, A., & Olcina Cantos, J. (2017). *Tratado de Climatología*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante.
- Goudie, A. S. . (2009). *The Nature of the Environment*. Wiley.
- Goudie, A., & Viles, H. (2010). *Landscapes and Geomorphology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780199565573.001.0001>
- Gruza, V. V., & Romanovskiy, S. I. (1975). The principle of actualism and logic in understanding the geologic past. *International Geology Review*, 17(2), 167-174. <https://doi.org/10.1080/00206817509471713>
- Gutiérrez Elorza, Mateo. (2001). *Geomorfología climática*. Ediciones Omega.
- Gutiérrez-Hernández, O., & García, L. V. (2021). Relationship between precipitation and species distribution. En *Precipitation: Earth Surface Responses and Processes* (pp. 239-259). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822699-5.00010-0>
- Gutiérrez-Hernández, O., & Gómez, A. R. (2023). Jellyfish Distribution and Abundance on the Southern Coast of the Iberian Peninsula (pp. 281-299). https://doi.org/10.1007/978-3-031-21614-5_14
- Hagg, W. (2023). *Glaciology and Glacial Geomorphology*. Springer.
- Haggett, P. (1994). *Geografía: una síntesis moderna*. Omega.
- Holden, Joseph. (2017). *An introduction to physical geography and the environment*. Pearson Education Limited : Pearson.
- Huggett, R. J. ., & Shuttleworth, Emma. (2023). *Fundamentals of geomorphology*. Routledge.
- Hughes, T. P., Baird, A. H., Bellwood, D. R., Card, M., Connolly, S. R., Folke, C., & Grosberg, R. (2009). Climate Change , Human Impacts , and the. *Science*, 929(2003), 929-934. <https://doi.org/10.1126/science.1085046>
- IGN. (2024). *Atlas Nacional de España*. Instituto Geográfico Nacional.
- IPCC. (2019). Calentamiento Global de 1,5 °C. En *Intergovernmental Panel on Climate Change*.
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Cambridge University Press.
- Jain, S. (2014). *Fundamentals of Physical Geology*. Springer India. <https://doi.org/10.1007/978-81-322-1539-4>
- Jefatura del Estado. (2023a). Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. En *Boletín Oficial del Estado* (núm. 70): BOE-A-2023-7500. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2023/03/22/2/con>

- Jefatura del Estado. (2023b). Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos. En Boletín Oficial del Estado (núm. 213): BOE-A-2023-19027. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/07/18/678/con>
- Jiménez Espejo, F. J. ., & Soto Chica, J. (2025). El dios incomprendido : el desafío del clima en la historia de la humanidad. Desperta Ferro Ediciones.
- Kottek, M., Grieser, J., Beck, C., Rudolf, B., & Rubel, F. (2006). World Map of Köppen–Geiger Climate Classification. *Meteorologische Zeitschrift*, 15, 259-263. <https://doi.org/10.1127/0941-2948/2006/0130>
- Lacoste, A., & Salonon, R. (1973). Biogeografía. Oikos-Tau.
- Levin, S. A. (1992). The problem of pattern and scale in ecology. En *Ecology* (Vol. 73, Número 6, pp. 1943-1967). <https://doi.org/10.2307/1941447>
- Lloyd, C. D. (2014). *Exploring Spatial Scale in Geography*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118526729>
- Lomolino, M. V., Riddle, B. A., & Whittaker, R. J. (2016). *Biogeography: Biological Diversity Across Space and Time*. Sinauer Associates. Oxford University Press.
- López Bermúdez, F., Rubio Recio, J., Cuadrat, J. J. M., & Rubio Recio, J. (1992). *Geografía física*. Cátedra.
- Lutgens, F. K., Tarbuck, E. J., & Tasa, D. G. (2017). *Foundations of Earth Science*, 8th Edition. Pearson.
- Maderey Rascón, L. E. (2005). *Principios de hidrogeografía. Estudio del ciclo hidrológico*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Marsh, Robert., & Seville, E. van. (2021). *Ocean currents: physical drivers in a changing world*. Elsevier.
- Martín Vide, J. (1991). *Fundamentos de Climatología Analítica. Síntesis*.
- Miall, A. D. (2022). *Stratigraphy: A Modern Synthesis*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-87536-7>
- Mucina, L. (2019). Biome: evolution of a crucial ecological and biogeographical concept. *New Phytologist*, 222(1), 97-114. <https://doi.org/10.1111/nph.15609>
- Nawab, A., Khan, M. T., Ihsanullah, I., Nafees, M., & Shah, A. M. (2026). From pollution to ocean warming: The climate impacts of marine microplastics. *Journal of Hazardous Materials: Plastics*, 2, 100032. <https://doi.org/10.1016/j.hazmp.2025.100032>
- Olaya, V. (2016). *Sistemas de Información Geográfica*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., D'amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H.,

- Kura, Y., Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P., & Kassem, K. R. (2001). Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth A new global map of terrestrial ecoregions provides an innovative tool for conserving biodiversity. *BioScience*, 51(11), 933-938. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2001\)051\[0933:teotwa\]2.0.co;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:teotwa]2.0.co;2)
- Peyroux, E., Raimond, C., Viel, V., & Lavie, L. (2023). Hydrogeography. En *Development and Territorial Restructuring in an Era of Global Change* (pp. 201-220). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781394230013.ch11>
- Press, F., & Siever, R. (2004). *Understanding earth*. W.H. Freeman.
- Reeves, H., Rosnay, J. de, Coppens, Y., & Simonnet, D. (1997). *La historia más bella del mundo: Los secretos de nuestros orígenes*. Anagrama.
- Remondo, J., Forte, L. M., Cendrero, A., Cienfiala, P., & Beylich, A. A. (2024). Human-driven global geomorphic change. *Geomorphology*, 457, 109233. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109233>
- Reynolds, S. J. ., Rohli, R. V. ., Johnson, J. K. ., Waylen, P. R. ., Francek, M. A. ., & Shaw, C. C. . (2018). *Exploring physical geography*. McGraw-Hill Education.
- Rodríguez Martínez, J. (2016). *Ecología* (4a edición). Pirámide.
- Rubio Recio, J. (1992). Biogeografía. En *Geografía física*. Cátedra.
- Rull, V. (2018). *El Antropoceno*. Los Libros de La Catarata.
- Sanmartín, I. (2012). Historical Biogeography: Evolution in Time and Space. *Evolution: Education and Outreach*, 5(4), 555-568. <https://doi.org/10.1007/s12052-012-0421-2>
- Senciales-González, J. M. (1999). *Redes Fluviales. Metodología de análisis*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga.
- Spilhaus, A., & Miller, A. (1948). The sea sampler. *Journal of Marine Research*, 7(3), 370-385.
- Strahler, A. (1957). Quantitative analysis of watershed geomorphology. *Eos, Transactions American Geophysical Union*, 38(6), 913-920. <https://doi.org/10.1029/TR038i006p00913>
- Strahler, A. H. (2013). *Introducing Physical Geography*, 6th Edition. Wiley.
- Strahler, A. N. . (1981). *Physical geology*. Harper & Row.
- Strahler, A. N. A. H., & Strahler, A. N. A. H. (1989). *Geografía física*. Omega.
- Tarbutck, E. j., & Lutgens, F. K. (2005). *Ciencias de la tierra: una introduccion a la geologia fisica*. En Pearson pertince hall. Pearson pertince hall. [https://doi.org/10.1016/0196-0709\(91\)90073-O](https://doi.org/10.1016/0196-0709(91)90073-O)
- Universidad de Málaga. (2025). Resolución de 19 de septiembre de 2025, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

En Boletín Oficial del Estado (Vol. 234). https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-19255

Ward, R. C. ., & Robinson, M. . (1990). Principles of hydrology. McGraw-Hill.

Waters, C. N., Zalasiewicz, J., Summerhayes, C., Barnosky, A. D., Poirier, C., Ga uszka, A., Cearreta, A., Edgeworth, M., Ellis, E. C., Ellis, M. A., Jeandel, C., Leinfelder, R., McNeill, J. R., Richter, D. deB, Steffen, W., Syvitski, J. P. M., Vidas, D., Wagreich, M., Williams, M., ... Fuller, D. Q. (2016). The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene. *Science*, 351(6269), 137-148. <https://doi.org/10.1126/science.aad2622>

Westerhold, T., Marwan, N., Drury, A. J., Liebrand, D., Agnini, C., Anagnostou, E., Barnett, J. S. K., Bohaty, S. M., De Vleeschouwer, D., Florindo, F., Frederichs, T., Hodell, D. A., Holbourn, A. E., Kroon, D., Laurentano, V., Littler, K., Lourens, L. J., Lyle, M., Pälike, H., ... Zachos, J. C. (2020). An astronomically dated record of Earth's climate and its predictability over the last 66 million years. *Science*, 369(6509), 1383-1387. <https://doi.org/10.1126/science.aba6853>

Williams, M., McGann, M., Yasuhara, M., Chaudhary, C., Barber, L., & Allen, K. (2026). The biosphere in the Anthropocene. *Philosophical Transactions B*, 381(1942). <https://doi.org/10.1098/rstb.2024.0416>

Yang, D., Yang, Y., & Xia, J. (2021). Hydrological cycle and water resources in a changing world: A review. *Geography and Sustainability*, 2(2), 115-122. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.003>